

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДА ИННОВАЦИОН-ТАЪЛИМ ТАРМОҒИНИНГ ЎРНИ, АҲАМИЯТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Қодиров Жавоҳир Шавкатович

Жиззах шаҳридаги Қозон (Волгабўйи) федерал университети филиали, бош бухгалтер ўринбосари, тадқиқотчи

Ҳозирги шароитда миллий таълим тизимларида инновацион-таълим тармоғини ривожланиши қуйидаги бир қатор омиллар билан белгиланади: бир томондан, таълим инсон фаолиятининг муҳим соҳаларидан бири бўлиб қолди, иккинчи томондан эса жамият ҳаётида таълим ролининг ошиши иқтисодий ривожланишнинг янги йўналишлари пайдо бўлишига олиб келмоқда. Ҳар қандай мамлакатда таълим тизимини ривожлантириб ва такомиллаштириб бориш зарурати ҳозирги дунёдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг янги тенденциялари туфайли келиб чиқмоқда.

2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясининг 46-мақсад²⁷²: Олий таълим билан қамров даражасини 50 фоизга етказиш ва таълим сифатини ошириш учун кадрлар буюртмачилари таклифлари асосида қабул параметрларини 2022 йилда ошириш, 2022 йилда ёшларни олий таълим билан қамров даражасини 38 фоизга етказиш, тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилиш параметрларини олий таълим муассасалари томонидан мустақил белгилаш тартибини жорий этиш, 2026 йилда қабул кўрсаткичини камида 250 мингга етказиш белгиланган.

Малакали кадрлар тайёрлашнинг бош мақсади ва вазифаси нафақат ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва фойда олишни кўпайтиришдан, балки аҳолининг ижтимоий талаб-эҳтиёжларига йўналтиришдан иборат бўладиган бозор иқтисодиёти тизимини қуриш ижтимоий бозор иқтисодиётини вужудга келтиришнинг асосий вазифасидир. Бозор иқтисодиёти ишлаб чиқариш самарадорлигини таъминлашдан иборат бош мақсадга эришиш билан бирга, баъзи ижтимоий масалаларни ҳам маълум даражада ҳал этади, чунки бозор иқтисодиётининг кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқаришдан иборат бош вазифаси ҳал қилиниши иш билан бандликни таъминлашга қаратилган. Шунинг учун ҳам таълим мажмуини бошқариш ва кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тадқиқот мавзуси сифатида танланган ва тадқиқотнинг далзарблигини янада оширади.

Дунёнинг ривожланган давлатларида жумладан, АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Хитой Халқ Республикаси ва бошқа иқтисодий жиҳатдан тараққий топган давлатларида таълимнинг ташкилий ва бошқарув

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон).

тузилмалари, унинг мақсадли ривожланиш йўналишлари ва мазмунига муҳим аҳамият бериб келинмоқда. Айниқса, замонавий иқтисодиётда ҳар қандай мамлакат умумий бойлигининг 16,0 фоизи моддий капитал, 20,0 фоизи табиий бойликлар, 64,0 фоизи инсон капиталига тўғри келиши дунё мамлакатларини таълим тизимини ривожлантириш ва бошқариш билан боғлиқ жараёнларда бошқарув тамойилларига амал қилишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Франция, Германия сингари давлатларда эса миллий бойликнинг 80,0 фоизини инсон капитали ташкил этади²⁷³.

Жаҳоннинг ривожланган давлатлари ва Халқаро ташкилотлари 2030 йилгача янги таълим концепциясини қабул қилган бўлиб, унда «таълим тизимини бошқаришни, таълим сифатини уни баҳолаш жараёни ва воситаларини такомиллаштириш, эришилган натижаларни аниқлаш имконини берувчи механизмларни амалиётга жорий этиш» долзарб вазифа сифатида белгиланган. Бу эса ўз навбатида жаҳон мамлакатлари учун таълим тизими ташкилий ва бошқарув тузилмасини янада такомиллаштириш, самарали таълим сиёсати ҳамда бошқарув механизмларини таълим соҳасига жорий этиш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Таълим тизими муайян жамиятда ижтимоий-тарихий жараёнда таркиб топган, маълум тамойиллар асосида бошқариладиган ҳамда бир-бири билан боғланган барча типдаги ўқув-тарбия муассасалари йиғиндиси ҳисобланади. Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг барча соҳалар қатори таълим тизимини ривожлантириш, унинг сифатини ошириш, бошқариш, бу жараёнда ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш масалаларига алоҳиди эътибор қаратила бошланди.

Мамлакатимизда таълим бошқарувида формал моделлар турига кирувчи структурали модель қуйидаги даражаларга бўлинади: 1) марказий даража (республика миқёсидаги миллий даража, ҳудудий даража); 2) маҳаллий даража (туман, шаҳар миқёсидаги даража); 3) институционал даража (мактаблар ва бошқа таълим муассасалари); 4) бўлинмалар (бирлашмалар, бўлинмалар, субюнитлар: бошқармалар, бўлимлар, кафедралар); 5) индивидуал даража (ўқитувчилар, ходимлар, ўқувчилар).

Таълим мажмуи ва кадрлар тайёрлаш тизимининг асосий параметрлари шахс, давлат ва жамият, узлуксиз таълим, фан, ишлаб чиқаришнинг боғлиқлиги нуқтаи назаридан қуйидагича гуруҳланди (1-жадвал).

Мамлакатимизда иқтисодиётни янада либераллаштириш, уни ривожлантиришда билимлар иқтисодиётига асосланиши жаҳон ҳамжамиятида миллий иқтисодиётнинг ўрнини мустаҳкамлашнинг муҳим омили ҳисобланади. Ўзбекистонда амалга ошириб келинаётган ислохотлар айнан шу мақсадни ўзида акс эттирган ҳолда, ривожланиш тенденциясига эга бўлмоқда.

²⁷³Таълим бўйича Бутунжаҳон форуми. Якуний ҳисобот. – Дакар, Сенегал, 2000 йил 26-28 апрель

1-жадвал

Таълим мажмуи ва кадрлар тайёрлаш тизимининг асосий параметрлари²⁷⁴

Таълим соҳасидаги принциплари	давлат	Кадрлар тайёрлаш миллий моделининг компонентлари
Инсонпарварлик демократик		Шахс, давлат ва жамият, узлуксиз таълим, фан, ишлаб чиқариш
Ўқитиш ва тарбиялаш		Ҳар томонлама камолга етказиш
Таълимнинг узлуксизлиги ва давомийлиги		Таълим дастурлари
Таълим тизимининг дунёвий тусдалиги		Буюртмачи малака талаблари
Узлуксиз таълимни ривожлантириш принциплари		
Мустақиллик		Инсонпарварлаштириш
Ижтимоийлаштириш		Иқтидорли ёшларни аниқлаш
Шахсий тайёргарлик технологиялари ва воситаларини ўзлаштириш		

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда таълим тизимининг модернизациялашга алоҳида эътибор қартилмоқда. Бу тушунча жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий эҳтиёжларини, унинг малакали кадрларга, шахснинг эса сифатли таълим олиш бўлган талабини қондириш, таълим тизимини барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида мавжуд механизмнинг қайта ишлаб чиқилиши ёки такомиллаштирилишидир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг қуйидаги фикрларига эътибор қаратамиз: “Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз”²⁷⁵.

Кадрлар тайёрлашда сифатга, ҳудудий жиҳатларга эътибор ошди, бунда иқтисодий механизмни такомиллаштириш, таълим муассасалари билан иқтисодиёт тармоқларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида кадрлар тайёрлаш тизимини жорий этиш, “Кадрларни мақсадли тайёрлаш”, ишлаб чиқаришнинг мавжуд муаммоларини илмий-тадқиқотлар натижасида ҳал этиш тизимига алоҳида эътибор берилиши кун тартибига қўйилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб Глобал инновацион индекс рейтинги бўйича жаҳоннинг 50 илғор мамлакати қаторига кириши учун қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим:

²⁷⁴Муаллиф томонидан гуруҳланган

²⁷⁵Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 2017 й.

- барча даражада таълим сифати ва қамровини ошириш, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодий эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш;

- илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва самарадорлигини ошириш, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун таълим, илм-фан ва тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратиш;

- инновациялар, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларга давлат ва хусусий маблағлар киритилишини кучайтириш, бу соҳалардаги тадбирларни молиялаштиришнинг замонавий ва самарали шакллари жорий этиш;

- бошқарувнинг замонавий усуллари ва воситаларини жорий этиш орқали давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш;

- мулкчилик ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаш, рақобатбардош бозорлар ташкил этиш ва бизнес юритиш учун тенг шарт-шароитлар яратиш, давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш;

- барқарор фаолият юритадиган ижтимоий-иқтисодий инфратузилмани яратиш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон).

2. Таълим бўйича Бутунжаҳон форуми. Якуний ҳисобот. – Дакар, Сенегал, 2000 йил 26-28 апрель

3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 2017 й.

4. Салохитдинов Ш. Ф., Кузмина С. Н. Олий таълим муассасаларида таълим хизматлари сифатини баҳолаш //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1283-1286.

5. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.

6. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.

7. Ubaydullaeva V. TA'LIM XIZMATLARI KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH VA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIGINI RIVOJLANTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545986> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 242-246.

95.	<i>Каримова И.А.</i> Рақобат муҳитини самарали амал қилиш тизими ва унинг ташкилий механизми.....	329
96.	<i>Zokirov F.M.</i> Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan samarali foydalanish tizimini takomillashtirish.....	332
97.	<i>Ўктамova Н.Н.</i> Тижорат банклари активлари бошқарувини самарали ташкил этиш тизими.....	334
98.	<i>Abdugafforov A. D.</i> The importance of psychology in economics.....	336
99.	<i>Lutfullayeva U.R.</i> Teaching english lexis by using authentic materials.....	338
100	<i>Qudratov B.T.</i> O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida yoshlarga ta'lim berishda yangi texnologiyalarni qo'llash.....	341
101	<i>Qudratova Sh.B.</i> Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarni shakllantirish.....	345
102	<i>Davurova X.H.</i> Toponomik aniqlagichli oykonimlar (Jizzax viloyati misolida).....	349
103	<i>Khudayberganov G.R.</i> Enhancing speaking skills in profession-oriented foreign language teaching.....	353
104	<i>Abdukadirova M.A.</i> Ingliz tilini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalrning didaktik imkoniyatlari va pedagogik ahamiyati.....	359
105	<i>Ashirboyeva Z.I.</i> Teaching grammar through real life contexts.....	360
106	<i>Fayzullayeva M.O.</i> O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining me'yoriy-huquqiy asoslari.....	361
107	<i>Bozorboyeva G.A.</i> Maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiyani shakllantirishda ertaklardan foydalanish.....	364
108	<i>Choriyeva M.F.</i> Xitoy tilini o'rganishdagi qiyinchiliklar.....	367
109	<i>Мунарова Р.</i> Систематический характер буллингга	369
110	<i>Sunnatov Q.</i> O'zbekistonda yoshlar sportining rivojlanishi: muammolar va imkoniyatlar	374
111	<i>Sunnatov Q.</i> O'zbekistonda yoshlarning ta'lim tizimi va zamonaviy kadrlar tayyorlash muammolari	378
112	<i>Norbekov X.</i> Turizmда innovatsiyalar va texnologiyalar	386
113	<i>Djumayev Z.</i> Aholining inflyatsion kutilmalarini belgilovchi omillar va uning inflyatsiya darajasiga ta'siri tahlili	389
114	<i>Xaydarov X.</i> Iqtisodiyotda texnologik va tarmoq tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish masalalari	392
115	<i>Saidqulova R.</i> Katta hajmdagi ma'lumotlar (big data)ni qayta ishlashda samarali algoritmlarning roli	396
116	<i>Saidqulova R., Babakulov B.</i> Python dasturlash tilining ma'lumotlar tahlilida qo'llanilishi	399
117	<i>Qodirov J.</i> Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion-ta'lim tarmog'ini rivojlantirishning ahamiyati va xususiyatlari	401
118	<i>Қодиров Ж.</i> Таълим хизматлари кўрсатишда инновацион-таълим тармоғининг ўрни, аҳамияти ва ривожланиш тенденциялари	405